

Una mirada hacia la tutoría en la educación básica

A look at tutoring in basic education

Christian Alex Jiménez Deferia / caj.deferia@gmail.com
Universidad Valle del Grijalva

Fecha de recepción: 20 de abril de 2017

Fecha de aceptación: 23 de junio de 2017

Resumen

La tutoría es un proceso que permite la inserción al trabajo educativo de un docente de nuevo ingreso, surgida desde el plan de estudios 1999 de las licenciaturas en educación básica, retomadas en la reforma educativa del 2012 y a partir del ciclo escolar 2014 – 2015 comienza a funcionar con matices claros y definidos. Actualmente los docentes que participaron como tutorados en la primera generación del proceso cuenta ya con una plaza definitiva como docentes de educación básica y los docentes tutores aún siguen en el programa capacitándose mayormente.

Palabras clave: tutoría, inserción docente, docente de nuevo ingreso.

ARTÍCULO

Abstract

Tutoring is a process that allows the insertion into the educational work of a teacher of new income, born from the 1999 curriculum of the basic education bachelor's degrees, resumed in the educational reform of 2012 and from the school year 2014 - 2015 begins to work with clear and defined nuances. Currently teachers who participated as tutored in the first generation of the process already has a definite place as teachers of basic education and teacher tutors are still in the program training mostly.

Keywords: *tutoring, teacher insertion, new entry teacher.*

Introducción

La reforma educativa presentada a finales del año 2012 trajo cambios importantes sobre todo en el tema de la evaluación y permanencia de docentes, además de buscar mejorar el trabajo y la inserción de los docentes de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente apoyado a través del programa de tutorías.

El proceso de tutoría inicia formalmente en el ciclo escolar 2014 – 2015 para ello se editaron manuales y reglamentos, además de emitir a través de las autoridades educativas locales y federales una convocatoria para docentes interesados para participar como tutores de docentes de nuevo ingreso. Sin embargo existe un gran temor por participar porque se desconoce lo que se debe de hacer y el cómo hacer, por ello en este trabajo se expone el propósito y metodología del trabajo.

La tutoría, ¿qué es?

Las licenciaturas que se ofertan en las diversas Escuelas Normales formadoras de docentes en educación básica, tienen dentro de sus planes de estudio cursos de acercamiento a la práctica escolar y la práctica intensiva en condiciones reales de trabajo, la cual se realiza en el 7° y 8° semestre de la licenciatura en educación preescolar, primaria o secundaria bajo las asignaturas de Trabajo docente I y II donde el estudiante tiene a su cargo 1 a 3 grupos según la especialidad durante cuatro semanas de cada bimestre del ciclo escolar. Este trabajo se realiza con el apoyo del docente titular del grupo a quien se le da el nombre de tutor, el asesor de tesis o propuesta de intervención y el estudiante normalista; las responsabilidades del maestro tutor está plasmado en Los lineamientos para la organización del trabajo académico durante séptimo y octavo semestre, y se resumen en tres puntos:

- 1. Observar el desempeño del estudiante normalista y hacerle recomendaciones además de permanecer con ellos en el grupo.*
- 2. Acordar los contenidos de enseñanza a través de la propuesta didáctica del alumno.*
- 3. Coordinarse con el asesor para tener un seguimiento del alumno normalista y asistir a reuniones que convoque la escuela normal para valorar avances del trabajo.*

En muchas ocasiones el tutor no realiza su labor y cuando se empieza verdaderamente la función docente comienzan también los problemas, limitaciones y necesidades ya que no es lo mismo tener un grupo por un mes se descansa otro y se vuelve a tomar al tercer mes, a estar todo el ciclo, ser el res-

ponsable de la formación integral de los alumnos sin ayuda y con deficiencias del sistema educativo en cuestión de desarrollo profesional e inserción del docente.

En diciembre de 2012 se anunció que se haría una reforma estructural a la educación en los siguientes años se fueron concretando los nuevos principios que rigen a la educación del país, así dentro de los cambios estructurales podemos mencionar la política de personal, el desarrollo profesional, y la inserción del docente de nuevo ingreso.

En cuestión de la política de personal se asume según la Mtra. Alba Martínez Olivé (2014), una política de personal centrada únicamente en el aprendizaje y en la capacidad de los docentes para generar aprendizajes en las aulas, de esto se entiende que el personal debe de estar regido por la generación de aprendizajes y no de corrientes ideológicas sindicales o compadrazgo ya que esto había provocado a la educación como “negocio” redituable económicamente.

Por ello el desarrollo profesional docente a través de sus leyes y reglas promueve con criterios como el mérito y desempeño, idoneidad, la devolución de la confianza al maestro en su quehacer y que su ascenso y permanencia estén basados en estos criterios, por ello la SEP emite cada ciclo escolar los perfiles, parámetros e indicadores para los docentes de educación básica.

El perfil expresa las características, cualidades y aptitudes deseables que el personal docente requiere tener para un desempeño profesional eficaz. Del perfil se derivan parámetros que describen aspectos del saber y del quehacer docente. A su vez, a cada parámetro le corresponde un conjunto de indicadores que señalan el nivel y las formas en que tales saberes y quehaceres se concretan. (Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes 2017, pág. 12)

La Ley General de Servicio Profesional docente establece en el segundo párrafo (Artículo 22) que “con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente de nuevo ingreso, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa”, esto es muy importante para el docente de nuevo ingreso ya que tiene la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de un compañero; el Marco general para la organización y funcionamiento de la Tutoría en Educación Básica 2016 establece que la tutoría es “una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las capacidades, los conocimientos y las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo”. (SEP, 2016)

La labor del tutor está regida por el apartado tres del Marco general para la organización y funcionamiento de la Tutoría en Educación Básica 2014; el tutor tiene la labor central de compartir experiencia y conocimiento al docente novel con la finalidad de que el docente de nuevo ingreso tenga una permanencia en el servicio. Tanto el tutor como el tutorado tienen responsabilidades que se mencionaran a continuación;

Una de las primeras funciones de tutor, es la de planificar la observación que le realizará al tutorado y después de observar su clase, de acuerdo con la experiencia y el conocimiento del nivel educativo y de la zona escolar el tutor podrá dar recomendaciones al docente novel; por ello es muy importante que el docente tutor sea del mismo contexto social ya que conoce los usos y costumbres de la región, a su vez dará confianza al docente novel.

Otra función es la de facilitar técnicas y estrategias de aprovechamiento escolar, si bien es cierto que al egresar de una Escuela Normal se tiene el conocimiento de diversas técnicas y estrategias tanto de enseñanza y aprendizaje en la práctica se olvidan todas, quizás por el nerviosismo de tener un grupo a su cargo o porque el contexto no coincide con lo planeado, por lo que el tutor deberá orientar al

docente novel para que las recuerde y de no hacerlo facilitarle estrategias que contribuyan a un mejor manejo de grupo y contenido.

Encaminar en el trabajo docente al profesor novel consiste en que al docente de nuevo ingreso se le trate como lo que es: un docente y no como un alumno, se trata de que el tutor valore y critique pero sobretodo enriquezca el trabajo docente del nuevo profesor; si bien es cierto que los dos últimos semestres de las Escuelas Normales se envían a estudiar en condiciones reales de trabajo, con la finalidad de que desarrollen sus conocimientos adquiridos y guiados por un asesor de la escuela normal y un tutor de la escuela, ambos tutores tratan al normalista como un alumno más y no como un docente que esta “puliendo” su estilo de trabajo; por ello el tutor necesariamente debe respetar las decisiones del maestro novel y el maestro novel debe entender que el tutor no le va a resolver sus problemas laborales.

El tutorado primeramente tiene la función de desarrollar estrategias didácticas pertinentes de acuerdo al contexto sociocultural, es decir, que el tutor le dará un diagnóstico de cómo son los alumnos de esa región y/o escuela para que sus estrategias de trabajo impacten en el trabajo docente; es importante que el docente novel aprenda a escuchar y llevar a cabo las sugerencias del tutor.

Debe también observar las formas de organización, funcionamiento y normas que rigen la escuela, esto lo debe de realizar para poder integrarse al equipo de trabajo que se encuentra en la escuela y en su momento aportar ideas frescas que ayuden a su colectivo a resolver problemas y no estar apartado de los demás lo que le traerá problemas.

Valorar sus avances, identificar sus áreas de oportunidad y proponer acciones para atenderla esto se ira realizando siempre con el apoyo de su tutor, compañeros docentes, pero sobre todo con sus propias disposiciones de superación profesional y personal.

La función del tutor empieza a tomar fuerza porque está legislado, teniendo con ello sus funciones definidas pero más importante aún es la responsabilidad de tener a un maestro de nuevo ingreso al que podrá darle lo que mucho de nosotros no tuvo, el apoyo de un maestro con experiencia que lo guie y reconozca como un profesional de la educación; también es importante para el tutor ya que es una oportunidad de hacer una evaluación de su propia historia como trabajador de la educación.

El Dr. Pablo Latapí Sarre (2014), menciona en su reflexión Primer día de clases, que el docente debe de describirse a sí mismo esto es, hacerse constantemente evaluaciones, profundizar incertidumbres y vislumbrar la propia trayectoria construyendo una ética que permita desarrollar y construir una moral personal para crear día a día la propia libertad. Menciona también el concepto de la educación; lo describe como amor al conocimiento y descubrir en ese conocimiento retos personales, generando así maneras propias de aprender y hacerse dueños de reflexiones es importante porque invita a los tutores a dar educación a los tutorados y hacer mejores personas día a día.

Bien vale la pena entonces que como docentes se apoyen mutuamente trabajando en equipo de manera colaborativa, creando redes de trabajo así el sistema educativo avanzará a pasos agigantados.

La inserción del docente novel en la escuela

Es importante señalar que un docente de nuevo ingreso es aquel que recientemente se ha incorporado al servicio profesional docente después de una formación académica en una universidad o Escuela Normal, además de haber participado en el concurso de oposición que, de conformidad con su ubicación en

las listas de prelación, le asista el derecho de ocupar de una plaza vacante de nueva creación o definitiva (SEP 2014).

A partir de este momento empieza su inserción en el trabajo docente, algunos autores como (Abarca, 1999; Vera, 1988; Imbernón, 1994; Marcelo, 1999) señalan que este periodo puede durar tres años y que son cruciales para realizar mejor la intervención docente porque se producen experiencias y aprendizajes que completan su formación. (Sandoval, 2009)

Las líneas de investigación actuales sobre la formación del profesorado novel:

- a. Preocupaciones, necesidades y problemas de la etapa de inserción profesional*
- b. Proceso cognitivo de construcción de conocimiento docente*
- c. Proceso sociocultural que incluiría la construcción de la identidad docente y las características de la socialización profesional. (Negrillo e Iranzo, 2009)*

Estas tres líneas de investigación son las que se trabajan en el proceso de tutoría en México es decir, se busca conocer las preocupaciones y necesidades de los docentes de nuevo ingreso y problemas que enfrenta o puede enfrentar, es importante señala que no se les da la solución sino las herramientas para que ellos encuentren la solución; además de trabajar el aspecto cognitivo a través de la lectura de textos o libros que le permitan desarrollar su capacidad de análisis y propuestas de solución hacia problemáticas del mismo sistema educativo; finalmente se trabaja el aspecto psico-emocional para que pueda socializar con los demás docentes de la escuela y/o la zona escolar impactando también, en su presentación.

Una parte importante en la inserción del docente es el trabajo en equipo; muchas de las actividades del ser humano tuviesen un mejor resultado si se trabajara en equipo ya que el trabajo en equipo es una particularidad que articula las actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar; es decir, busca satisfacer, necesidades comunes de un grupo.

Por otro lado, el trabajo colaborativo, valora la iniciativa, entendida ésta como la predisposición de emprender acciones y crear oportunidades para mejorar resultados sin un requerimiento externo que lo empuje (Alles, 2006), es por ello que el trabajo por equipo y el trabajo colaborativo dan como resultado una red de relaciones e interacciones, siempre y cuando se disponga de confianza, comunicación y respeto por las personas.

Estos valores, no solo deben regir el trabajo en la comunidad, sino que debe de guiar la vida de los seres humanos, de lo contrario se seguirá como hasta ahora, es decir, que el trabajo individual, sea el que rijan la vida y haga que la sociedad no avance porque se esté buscando solo el beneficio personal.

Durante taller Internacional: "Las políticas de inserción de los nuevos maestros en la profesión docente: La experiencia latinoamericana y el caso colombiano", Carlos Marcelo (2009), señaló que, Ingvarson, Meier y Beavis (2005) han llegado a conclusiones sobre la pregunta: ¿qué componentes de la formación tienen un mayor impacto en la mejora de la enseñanza del profesorado?

Ofrecen a los profesores oportunidades para centrarse en el contenido que los alumnos deben de aprender, así como se centran en cómo enfrentarse a las dificultades que los alumnos se encontrarán al aprender el contenido.

Utilizan el conocimiento generado por la investigación acerca del aprendizaje del contenido por los alumnos.

Incluyen oportunidades para que los profesores de forma colaborativa puedan analizar el trabajo de los alumnos.

Buscan que los profesores reflexionen activamente acerca de sus prácticas y las comparen con estándares adecuados de práctica profesional.

Implican a los profesores para que identifiquen lo que necesitan aprender, y que planifiquen experiencias de aprendizaje que les permitan cubrir esas necesidades.

Proporcionan tiempo a los profesores para probar nuevos métodos de enseñanza, y recibir apoyo y asesoramiento en sus clases cuando se encuentran con problemas de implementación.

Incluyen actividades que animan a los profesores a hacer menos privadas sus prácticas de forma que puedan recibir retroacción de sus compañeros” (Marcelo, 2006 Pág.13).

Por eso han surgido una nueva propuesta curricular y un modelo educativo que empezaran a trabajarse a partir del ciclo escolar 20018 – 2019 y que tienen estos matices.

Conclusiones

La inserción al trabajo docente por parte del maestro de nuevo ingreso es un tema que ahora preocupa al gobierno porque de ello depende que el nuevo docente trabaje y realice la labor de forma correcta, privilegiando el aprendizaje sustancial del alumno y no cumplir con todos los contenidos.

Para cubrir con esta necesidad el gobierno se apoya de un docente-tutor que brindará al nuevo maestro un acompañamiento que le ayudará a resolver dudas del trabajo docente, dudas de su identidad profesional y ética, así como algunas sugerencias al momento de tener la intervención docente. Sin embargo, derivado del movimiento magisterial de 2013 y 2016 han hecho que el proceso no funcione al 100% ya que hay una desinformación y poca participación de docentes por miedo a que sean rechazados por sus compañeros de escuela y/o zona escolar, de ahí que debe de reorientarse para impactar de mejor manera en el docente de nuevo ingreso.

Referencias bibliográficas

- » ALLES, M. (2006). Diccionario de preguntas. Gestión por competencias: *cómo planificar la entrevista por competencias*. 2ª reimpresión, Buenos Aires, Argentina. Ediciones Granica, 2006.
- » LATAPÍ SARRE, P. [Formación de tutores para docentes de nuevo ingreso] (11 sep. 2014) Primer día de clases [archivo de video] recuperado de https://youtube.com/channel/UCuKiRG0_aLCxiEUqAzja37A?feature=hovercard
- » LEY GENERAL DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 3 de septiembre de 2013.
- » MARCELO GARCÍA, C. (2006). *Las políticas de inserción de los nuevos maestros en la profesión docente: La experiencia latinoamericana y el caso colombiano*. Recuperado de Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/obipd/docs/politicas_de_insercion_a_la_docencia_del_eslabon_perdido_al_puente_para_el_desarrollo_profesional_docente_garcia_c_m.pdf
- » MARTÍNEZ OLIVE, A. [Roger Gabriel Escobedo Ruiz] (21 .enero. 2014) Consejo técnico escolar tercera reunión escolar de supervisores [archivo de video] recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=TI12v6yBVzs>
- » NEGRILLO, Carme; Iranzo, Pilar (2009). *Formación para la inserción profesional del profesorado novel de educación infantil, educación primaria y educación secundaria: Hacia la reflexión desde la inducción y el soporte emocional*. Recuperado, de Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56711733012>
- » SEP (2010). Licenciatura en Educación Secundaria. *Plan de estudios 1999*. Documentos básicos México: SEP
- » SEP. (2010). *Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante Séptimo y Octavo semestres*. Licenciatura en Educación Secundaria. México: SEP
- » SEP. (2014). *Marco general para la organización y el funcionamiento de la Tutoría en Educación Básica Docentes y Técnicos Docentes de nuevo ingreso*. Ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018 México: SEP
- » SEP. (2017). *Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes*. Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica. Ciclo Escolar 2017-2018 México: SEP.